

OILAVIY NIZOLAR KELIB CHIQISHI, SABABLARI VA YECHIMI

Yulduz Palvannazirova

Urganch Davlat Universitet Pedagogika nazariyasi va tarixi yo‘nalishining
stajor tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oiladagi shaxslararo munosabatlarda yuzaga keladigan. Oilaviy nizolar va ularning kelib chiqish sababi va oqibati shuningdek nizolarning yechimlari yoritib berilgan

Kalit so‘zlar: nizo, oilaviy nizolar, tarbiya, shaxslararo munosabatlar, madaniyat, ma’rifat.

Jamiyatimizda har bir oila va oila a’zolari tinch-totuv, ahil-inoq baxt-soadatli yashashi ayni muddaodir. Buning uchun oila a’zolarining barchasi tinch totuv yashashga harakat qiladi. Shu o’rinda muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so‘zlarini yodga olsak “Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchamayman, oilamiz tinch bo’lsin! Oila kichik Vatan, oila tinch bo’lsa, baxtli bo’lsa, Vatan tinch bo’ladi. O’sha baxtli kunlarni, Vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko‘rish hammamizga nasib etsin!”[1]

Alloh taolo barchamizga ana shunday baxtni ato etsin Ammo, xalqimizda shunday naql bor: “jon bor joyda janjal bor”, [9] deganlaridek, kishilar istamasalar ham, oila a’zolari: er-xotin, farzandlar qaynona va kelinlar orasida tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar va nizolar chiqib turishi mumkin. Ya’na xalqimiz orasida bir gap bor: oshsiz uy bo’lishi mumkin, lekin nizosiz uy bo’lmaydi. Ayni haqiqat har bir oilada nizolar kelib chiqishi mumkin lekin nizo bilan nizoning farqi bo’ladi. Ya’ni har ikki taraf ham bir-birini yaxshi tushunib ayol urning, er ayolning rioyasini qilishi, Qaynonalar yosh kelinlarini yangi hayotga moslashtirishi, ota-onalar farzandlariga adolatli bo’lishi lozim. Oila a’zolari bir-birlarining odatlarini nimadan xafa va nimadan xursand bo’lishlarini, ruhiy

kechinmalarida va kayfiyatlarida bo‘ladigan o‘zgarishlarni yaxshi tushunib yetishlari oilada yuzaga keladigan turli nizolarni birgalikda bartaraf qilishlari mumkin bo‘ladi. Shu o‘rinda nizo tushunchasiga tarif beradigan bo‘lsak O‘zbek tilining izohli lug‘atida nizo tushunchasi quyidagicha talqin qilinadi:

Nizo - bu o‘zaro kelishmovchilik yoki qarama-qarshilik, dushmanlik, adovat orqasida tug‘ilgan holat, munosabat; ixtilof, nifoq. Adivat, ixtilof, nifoq tufayli o‘zaro janjallar sodir bo‘ladi.[4]

Oilaviy nizolarda kimlar ishtirok etayotganiga ko‘ra ularni quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

1. Er-xotin o‘rtasidagi nizolar;
2. Qaynona-kelin o‘rtasidagi nizolar;
3. Qaynona-kuyov o‘rtasidagi nizolar;
4. Ovsinlar o‘rtasidagi nizolar;
5. Ota-onalar va farzandlar o‘rtasidagi nizolar.[5.168b]

Har bir oilada tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar, nizolar kelib chiqadi. Oilaviy nizolar ko‘pchilik hollarda er-xotin o‘rtasida yuzaga keladi. Ma’lumki qarama-qarshi jinsdagi insonlar nikoh orqali oila rishtalarini bog‘lar ekanlar. Oilada ikki kishining fikrlari yoki istaklari bir-biri bilan to‘qnashar ekan natijada ular umumiy yo‘nalishni topishni istashganida, oilada er-va xotin orasida nizolar yuzaga keladi. Har qanday oilada. Er-xotin munosabatlarida nizolarning bo‘lishi muqarrar shu boisdan oilaviy nizolarning eng xarakterlilaridan biri bu er va xotin o‘rtasidagi nizolardir ustozimiz Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf hazratlari o‘zining “Baxtiyor Oila” asarida oilaviy nizolar sabablari ularning yechimlari qandayligini haqida bir qancha ma’lumot berib o‘tganlar. Ya’ni oilalarda turli kelishmovchiliklar va nizolar yuzaga kelishining asl sababi quyidagilar hisoblanadi[3].

1. Yoshlarda oila va oilaviy munosabatlar haqida bilimning yetishmasligi. Ya’ni bu borada birinchi o‘rinda turadigan omil oilaviy hayotda er-xotin orasidagi munosabatlar birinchi o‘rinda turadi. Albatta, oilani qurish, uni tutish qay tarzda amalga oshirilishi risoladagi er, risoladagi xotin, oila a’zolarining o‘zaro munosabatlari qanday bo‘lishi kerakligi va boshqa zarur narsalarni nikoh qurgan har

ikkala yosh bilishlari ularga ixlos bilan amal qilish har bir mo‘min-musulmon uchun, uning baxt-saodati, oilasining mustahkamligi uchun shartdir. Oilaviy noxushliklar va muammolarning asli negizi o‘sha ta’limotlardan bexabarlik yoki ularga amal qilmaslik oqibatida yuzaga keladi.

2.Yosh oilaga ota-onalarning aralashuvi.Qadimdan musulmon xalqlarda, jumladan, bizning xalqimizda oilaning kattalari, xususan, ota-onalar yosh oilalarning mustahkamligiga garov bo‘lib kelganlar. Kelin-kuyovlar yoshlik qilib, o‘zaro kelisha olmay qolsalar, janjal qilsalar, ularni yarashtirishni o‘zlarining burchlari deb bilganlar. Har bir ota-ona avvalo o‘z farzandiga nasihat qilgan, undan keyin kelini yoki kuyoviga nasihat qilgan va oilarning mustahkamligiga hissa qo‘shgan. Hozirgi kunda buning teskarisining guvohi bo‘lib turibmiz.Chunki ota-onalar yosh oilalarni nizolarini bartaraf qilish o‘rniga o‘zlari shu nizolarning sababchisi bo‘lib turibdilar.

3.Oilaviy nizolarga sabab bo‘ladigan omillardan ya’na biri bu befarzandlikdir.Har bir inson oila qurib, er- xotin bo‘lib yashashdan ko‘zlangan asosiy maqsadlaridan biri farzandli bo‘lib o‘zidan nom,zurriyot qoldirishdir. Farzand hamisha oilaning tinchligiga,quvonchiga,sabab bo‘ladi.Chunki farzand tufayli xatolar kechiriladi farzand tufayli oilaviy munosabatlar mustahkamlanadi.Aksincha befarzandlik esa doimo oilalarda ko‘ngilsizlikning qayg‘uning sababi bo‘lib kelgan.[4]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki oilada nizolar chiqsa bundan avvalo farzandlar jabr chekadi.Ota-ona o‘rtasidagi nizolar bevosita bola ruhiyatiga salbiy ta’sirini ko‘rsatib bolada hovotirlanish yuqori bo‘lishi mumkin.Shuning uchun ham haqimizda ajoyib maqol bor “Bir kun janjal bo‘lgan uyda 40 kun baraka ketadi”Shunday ekan oilada er ham xotin ham o‘z vazifalarini mukammal bajarishga intilishlari kerak.Yoshlarni oilaviy hayotga ko‘niktirib baxtli hayot kechirishlariga ota-onalari sabab bo‘ladi.Ota -onalar ham o‘z vazifalarini chin ko‘ngildan qilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин в фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.-«Ўзбекистон», 2017.

2. Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф “Бахтиёр оила” - Тошкент: «Hilol- Nashr», 2013. - 504 б
3. Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф “Тасфири Хилол “Шарк нашриети Тошкент 2012
4. Munavvarov A. Oila pedagogikasi. - T.: O’qituvchi, 1994. -112 b.
5. Karimova V.M. “Yoshlarda o’zbek oilasi haqidagi ijtimoiy tasavvurlar”:
Internet resurslari
6. w.w.w.pedogog.uz
7. www.ziyo net.uz
8. *Carnegie Papers: for International Reace*, Washington, S. 82 (March 2007),
9. w.w.w. O’zbek tilining lug’ati.uz